

Códigos de Cobertura em Espaços Poset Hierárquicos

Otávio J. N. T. N. dos Santos
Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul

Marcos V. P. Spreafico
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

11 de março de 2019

Para nosso propósito, consideremos inteiros $n \geq 1$, $q \geq 2$ e $R \geq 0$ e um conjunto finito \mathbb{X}_q^n com q elementos, denominado alfabeto.

Seja d uma métrica sobre \mathbb{X}_q^n . Para um elemento $c \in \mathbb{X}_q^n$, a *bola* de centro c e raio R é o conjunto

$$B(c, R) = \{x \in \mathbb{X}_q^n : d(x, c) \leq R\}.$$

Um subconjunto $C \subset \mathbb{X}_q^n$ é um *R-código de cobertura* (ou *R-cobertura*) do espaço \mathbb{X}_q^n , se as bolas de raio R centradas nos elementos de C cobrem o espaço \mathbb{X}_q^n , isto é,

$$\bigcup_{c \in C} B(c, R) = \mathbb{X}_q^n.$$

O problema dos códigos de cobertura consiste em determinar o valor da função

$$K_q^d(n, R) = \min\{|C| : C \text{ é uma } R\text{-cobertura de } \mathbb{X}_q^n\}$$

Este problema surgiu em 1948 quando Taussky e Todd [5] introduziram os números $K_q^d(n, 1)$ e considerando a métrica de Hamming. A partir da década de 1960, este problema ganhou um contexto mais combinatório e passou a ser abordado dentro da Teoria dos Códigos, mas ainda considerando apenas a métrica de Hamming e $R = 1$. Somente nos anos de 1980 que o problema foi generalizado para $R > 1$. No contexto, da métrica de Hamming, muitos conceitos e variantes foram estudados a fim de lançar luz sob o cálculo de $K_q^d(n, 1)$, uma visão geral e aplicações podem ser encontradas em [3].

Recentemente, uma nova variante de $K_q^d(n, R)$ foi introduzida, para descreva-la, vamos considerar que o alfabeto \mathbb{X}_q é um anel finito comutativo com identidade e o espaço \mathbb{X}_q^n é um \mathbb{X}_q -módulo. Para $h \in \mathbb{X}_q^n$, a bola estendida com centro h e radio R é o conjunto

$$E(c, R) = \bigcup_{\alpha \in \mathbb{X}_q} B(\alpha h, R),$$

aqui αh denota a multiplicação de $h \in H$ pelo escalar $\alpha \in \mathbb{X}_q$.

Um subconjunto $H \subset \mathbb{X}_q^n$ é uma R -cobertura curta de \mathbb{X}_q^n se

$$\bigcup_{h \in H} E(\alpha h, R) = \mathbb{X}_q^n.$$

A função $C^d(\mathbb{X}_q, n, R)$ denota a mínima cardinalidade de uma R -cobertura curta de \mathbb{X}_q^n , isto é,

$$C^d(\mathbb{X}_q, n, R) = \min\{|H| : H \text{ é uma } R\text{-cobertura de } \mathbb{X}_q^n\}$$

Os códigos de cobertura curta foram introduzidos em 2007 no trabalho de Monte Carmelo et. al [4] considerando \mathbb{X}_q um corpo finito e d a métrica de Hamming.

Com a introdução das métricas poset, por Brualdi [1], novas possibilidades surgiram para a pesquisa na teoria dos códigos, pois a distância de Hamming é um caso particular das métricas poset. Dessa forma, é natural que conceitos centrais sobre códigos em espaços de Hamming sejam investigados em espaços posets. Em particular, citamos o trabalho [6] que explora os problemas dos códigos de cobertura e cobertura curta considerando a métrica poset cadeia e [2] que aborda o problema poset NRT .

No presente trabalho, nós consideramos os problemas de cobertura e cobertura curta em espaços munido da métrica poset hierárquica e generalizamos alguns dos principais resultados de [6].

Agradecimento: O primeiro autor é parcialmente financiado pela FUNDECT/CNPq.

Referências

- [1] R. Brualdi, J. S. Graves e M. Lawrence, Codes with a poset metric, *Discrete Mathematics* 147, 57-72, 1995.
- [2] A. G. Castoldi, e E. L. Monte Carmelo, The Covering Problem in Rosenbloom-Tsfasman Spaces, *The Electronic Journal of Combinatorics*, 22, 3-30, 2015.

- [3] G.D. Cohen, I. Honkala, A. Listyn and A. Lobstein, *Covering Codes*, North-Holland, Amsterdam, 1997.
- [4] E.L. Monte Carmelo, I.N. Nakaoka e J.R. Gerônimo, A covering problem on finite spaces and rook domains, *Int. J. Appl. Math* 20, 875-886, 2007.
- [5] O. Taussky e J. Todd. Covering theorems for groups, *Ann. Soc. Polonaise Math.*, 21, 303–305, 1948.
- [6] B. Yildiz, I. Siap, T. Bilgin and G. Yesilot, The covering problem for finite rings with respect to the RT-metric, *Appl. Math. Lett.* 23, 988–992, 2010.